

**FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS DERECHOS DE LAS MINORÍAS**

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

Cali, Colombia
Agosto 28 Del 2023

ANALISIS DERECHOS DE LAS MINORÍAS

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

DERECHO PÚBLICO

2023

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

INTRODUCCION

Colombia, tierra de contrastes geográficos y culturales, ha sido escenario de una larga y compleja crisis humanitaria que ha dejado huellas indelebles en su historia y sociedad, esta nación, rica en biodiversidad y tradiciones, también ha sufrido décadas de violencia, conflicto armado y desigualdad, en este ensayo, nos adentraremos en las profundidades de la crisis humanitaria en Colombia, explorando con minuciosidad el impacto que ha tenido en sus aspectos demográficos y los índices de pobreza en el país.

El contexto histórico y político de Colombia, marcado por enfrentamientos armados y luchas por el poder, ha dejado cicatrices duraderas en la sociedad, desde las primeras incursiones de grupos guerrilleros hasta los acuerdos de paz recientes, como el pacto con las FARC en 2016, Colombia ha sido un país en constante transformación debido a los vaivenes de su conflicto interno, este contexto tumultuoso ha configurado una realidad en la que la crisis humanitaria no solo es una consecuencia inevitable, sino una herencia dolorosa que ha alterado profundamente la vida de millones de colombianos.

El impacto demográfico de esta crisis ha sido vasto y complejo, el desplazamiento interno, una manifestación dolorosa de la violencia armada, ha dejado a su paso una estela de comunidades desarraigadas y vidas trastornadas, desde 1985,

más de 8 millones de personas han sido registradas como desplazadas internas, forzadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad en un país que a menudo les niega refugio, La migración internacional también ha alterado la demografía del país, con más de 5 millones de colombianos viviendo en el extranjero, buscando oportunidades lejos de la violencia y el conflicto.

Los índices de pobreza y desigualdad han sido igualmente afectados por la crisis humanitaria, a pesar del crecimiento económico que Colombia ha experimentado en las últimas décadas, la pobreza persiste en muchas áreas marcadas por la violencia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2022, más del 27% de la población colombiana vivía por debajo de la línea de pobreza, una cifra que desafía las aspiraciones de progreso de la nación, esta desigualdad, que se refleja en el coeficiente Gini del país, ha creado brechas abismales entre ricos y pobres, exacerbando las tensiones y los desequilibrios sociales.

En el siguiente análisis, exploraremos más a fondo el impacto de la crisis humanitaria en las minorías, las respuestas gubernamentales y los desafíos que persisten, así como el papel crucial de organizaciones internacionales y las diferentes ONG en la mitigación de la crisis.

Tabla de contenido.

Capítulo 1.....	1
LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA, CONTEXTO HISTORICO Y POLITICO.	
Capítulo 2.....	4
IMPACTO DEMOGRÁFICO.	
Capítulo 3.....	6
INDICES DE POBREZA Y DESIGUALDAD.	
Capítulo 4.....	8
IMPACTO EN GRUPOS VULNERABLES: MUJERES Y NIÑOS.	
Capítulo 5.....	11
RESPUESTAS GUBERNAMENTALES Y DESAFIOS.	

Capítulo 6.....13

ROL DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ONG.

Conclusiones.....15

Bibliografías.....17

Capítulo 1.

LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA, CONTEXTO HISTORICO Y POLITICO.

La historia de Colombia, tejida con hilos de riqueza cultural y desafíos políticos, es un testimonio de la complejidad inherente a la nación, la crisis humanitaria en Colombia tiene sus raíces en una historia compleja de desafíos políticos y sociales, desde su independencia de España en 1810, Colombia ha enfrentado tensiones internas y externas mientras busca forjar una identidad nacional, el siglo XX vio la consolidación de un sistema político democrático, pero también la aparición de grupos guerrilleros de izquierda, como las FARC y el ELN, que reflejaron la radicalización de la política y el descontento con las desigualdades socioeconómicas.

En paralelo, la expansión del narcotráfico en Colombia en las décadas de 1970 y 1980 exacerbó aún más la inestabilidad, el auge de carteles como el de Medellín y el de Cali desencadenó una espiral de violencia y corrupción que dejó a la sociedad colombiana atrapada entre el fuego cruzado de los narcotraficantes y los grupos insurgentes, las acciones del narcotráfico y los grupos guerrilleros llevaron al gobierno a implementar estrategias militares y políticas controvertidas, como el surgimiento de grupos paramilitares de extrema derecha para contrarrestar la insurgencia, esto sumió al país en un ciclo de violencia y retaliaciones, el conflicto armado se enredó con intereses económicos y políticos, dando lugar a una amalgama de motivaciones y actores que definen la crisis humanitaria actual, la situación es compleja y multifacética,

y su resolución requerirá un enfoque integral que aborde las causas profundas del conflicto.

El acuerdo de paz con las FARC en 2016 trajo la esperanza de un fin al conflicto en Colombia, pero su implementación ha enfrentado obstáculos y desafíos, y la violencia sigue afectando a varias regiones del país, la crisis humanitaria en Colombia es una consecuencia de este contexto histórico y político complejo, donde la violencia, la lucha por el poder y la desigualdad han dejado una marca indeleble en la sociedad, el Acuerdo de Paz de 2016 estableció un marco para la participación política de la oposición en Colombia, pero su implementación ha sido desigual y ha enfrentado varios desafíos, como la violencia política y el aumento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, también ha habido problemas con la implementación de aspectos del acuerdo, como la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

A pesar de estos desafíos, ha habido avances importantes en la participación política de la oposición, como el éxito del candidato de izquierda Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018, esto demuestra que existe un sector significativo de la población colombiana que apoya la agenda de la oposición y está dispuesto a expresar su apoyo a través del voto.

La oposición en Colombia ha logrado avances importantes en la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones, como se evidenció en el proceso de

consulta popular en el municipio de Cajamarca en 2019, el Acuerdo de Paz de 2016 fue un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa, pero aún queda mucho por hacer para lograr una verdadera implementación del acuerdo y una paz duradera, la participación política de la oposición es fundamental en este proceso, ya que permite la diversidad de ideas y perspectivas en la toma de decisiones y en la construcción de una sociedad democrática y pluralista.

Aunque la oposición ha tenido un papel importante en el proceso de paz y ha logrado avances significativos en la participación política y la inclusión de las minorías en la toma de decisiones, aún existen retos importantes en la consolidación de una verdadera democracia y en la superación de las brechas sociales y políticas en el país, es necesario que tanto el gobierno como la oposición trabajen juntos en la implementación del acuerdo y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, lo que implica una mayor inclusión de las minorías, transparencia y participación ciudadana en los procesos políticos, y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Los índices de pobreza y desigualdad en Colombia reflejan una realidad compleja y multifacética que se ha visto influida por la crisis humanitaria, Aunque el país ha logrado avances económicos, la persistencia de la pobreza y la desigualdad destaca la urgente necesidad de abordar estos problemas de manera integral y sostenible para lograr un cambio significativo en la vida de los colombianos más vulnerables.

Capítulo 2.

IMPACTO DEMOGRÁFICO.

La crisis humanitaria en Colombia ha dado forma a un impacto demográfico que trasciende números y estadísticas, penetrando en las vidas de millones de colombianos de manera profunda y a menudo devastadora, este impacto no solo se manifiesta en cifras frías, sino en las historias de dolor, desplazamiento y esperanza truncada que se han tejido en el tejido mismo de la nación.

El desplazamiento interno, un sello distintivo de la crisis, ha alterado la geografía humana del país de manera fundamental, más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente desde 1985, según cifras del Registro Único de Víctimas de Colombia (RUV), estos desplazados, forzados a abandonar sus hogares debido a la amenaza de grupos armados y la violencia, han encontrado refugio en otras partes del país, sin embargo, este refugio a menudo es efímero, ya que las condiciones de vida en los lugares de acogida pueden ser igualmente precarias y marcadas por la falta de recursos y oportunidades, la migración internacional también ha sido un aspecto clave del impacto demográfico de la crisis, más de 5 millones de colombianos residen en el extranjero, buscando escapar de la violencia y la incertidumbre que han plagado el país durante décadas, esta diáspora colombiana se extiende por todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Europa y América Latina, sin embargo, la migración no solo es

una búsqueda de seguridad, sino también un deseo de oportunidades económicas y educativas que a menudo son inalcanzables en medio de la crisis.

La crisis ha tenido un impacto demográfico en la reubicación geográfica y ha generado una disrupción significativa en las estructuras familiares y comunitarias, la separación forzada de familias debido al desplazamiento y la migración ha dejado cicatrices emocionales duraderas en muchas personas, especialmente en los niños que a menudo se ven obligados a separarse de sus padres o cuidadores, lo que puede tener efectos a largo plazo en su desarrollo y bienestar psicológico, la crisis ha tenido un impacto profundo y duradero en las personas y las comunidades afectadas.

En las áreas afectadas por el conflicto, las comunidades enteras han sido diezmadas, pueblos enteros han sido abandonados debido a la violencia y la amenaza constante de grupos armados, este éxodo masivo ha dejado regiones enteras con una sensación de desolación y abandono, mientras que las ciudades y áreas urbanas han experimentado una afluencia de personas en busca de seguridad, el impacto demográfico de la crisis humanitaria en Colombia se refleja en el desplazamiento interno, la migración internacional y la disrupción de las estructuras familiares y comunitaria, estos cambios no solo alteran la geografía humana del país, sino que también tienen consecuencias sociales, emocionales y económicas de largo alcance, comprender este impacto es fundamental para abordar de manera efectiva la crisis y trabajar hacia soluciones sostenibles que restauren la seguridad y la esperanza para los colombianos.

Capítulo 3.

INDICES DE POBREZA Y DESIGUALDAD.

La crisis humanitaria en Colombia ha ejercido una influencia innegable en los índices de pobreza y desigualdad en el país, resaltando las profundas disparidades socioeconómicas que persisten en medio del conflicto, aunque Colombia ha experimentado avances económicos notables en las últimas décadas, estos logros han sido eclipsados por la realidad de la pobreza y la desigualdad que continúan afectando a amplias franjas de la población.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) revelan que en 2022, aproximadamente el 27,2% de la población colombiana vivía en condiciones de pobreza, cifra que no ha experimentado una disminución significativa en los últimos años, además, la pobreza extrema afecta al 7,7% de la población, un indicador alarmante de la falta de acceso a necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica, estas cifras arrojan una luz cruda sobre la persistente lucha de millones de colombianos para satisfacer sus necesidades más fundamentales.

La desigualdad económica, una problemática arraigada en la historia de Colombia, también ha sido exacerbada por la crisis humanitaria, el coeficiente Gini, que mide la distribución de ingresos, se ha mantenido en niveles preocupantes, en 2021, Colombia registró un coeficiente Gini de 0,515 según el Banco Mundial, reflejando una

brecha significativa entre los ingresos de los más ricos y los más pobres, esta desigualdad se manifiesta tanto entre áreas urbanas y rurales como entre diferentes regiones del país, acentuando aún más las disparidades existentes, es importante destacar que la desigualdad en Colombia no se limita solo a los ingresos, la falta de acceso a servicios básicos, como educación y atención médica de calidad, también perpetúa la brecha entre diferentes estratos de la sociedad, las zonas afectadas por el conflicto a menudo carecen de infraestructura adecuada y servicios esenciales, lo que hace que sea aún más difícil para las comunidades en crisis acceder a oportunidades que les permitan escapar del ciclo de pobreza.

En este contexto, la crisis humanitaria actúa como un multiplicador de la pobreza y la desigualdad. Los desplazados internos, los migrantes y las comunidades afectadas por la violencia armada enfrentan dificultades adicionales para acceder a recursos y oportunidades y el riesgo constante de violencia mantienen a muchas personas atrapadas en un ciclo de pobreza del que es difícil escapar.

Los índices de pobreza y desigualdad en Colombia reflejan una realidad compleja y multifacética que se ha visto influida por la crisis humanitaria, aunque el país ha logrado avances económicos, la persistencia de la pobreza y la desigualdad destaca la urgente necesidad de abordar estos problemas de manera integral y sostenible para lograr un cambio significativo en la vida de los colombianos más vulnerables.

Capítulo 4.

IMPACTO EN GRUPOS VULNERABLES: MUJERES Y NIÑOS.

Dentro del sombrío escenario de la crisis humanitaria en Colombia, las mujeres y los niños emergen como grupos particularmente vulnerables, cuyas vidas y futuros se ven profundamente afectados por el conflicto armado y la violencia, la intersección de género y edad crea desafíos únicos que requieren una atención especializada y urgente.

Las mujeres en Colombia enfrentan una violencia de género implacable en medio del conflicto, la violencia sexual, utilizada como arma de guerra, ha dejado cicatrices emocionales y físicas en innumerables mujeres, el Informe sobre Violencia Sexual en el Conflicto Armado en Colombia (2021) de la Comisión de la Verdad documenta más de 10,000 casos de violencia sexual entre 2000 y 2020, estas cifras solo representan una fracción de la verdadera magnitud de esta atrocidad, ya que muchas víctimas no denuncian los abusos por miedo o estigmatización.

La violencia sexual no solo trae consecuencias inmediatas, sino también consecuencias a largo plazo, las sobrevivientes a menudo enfrentan dificultades para reintegrarse en sus comunidades, lo que les coloca en un ciclo de marginación y estigmatización, por otro lado, el acceso limitado a servicios de salud mental y apoyo

psicosocial agudiza aún más el impacto de la violencia sexual en la salud mental y emocional de estas mujeres.

En el caso de los niños, la crisis humanitaria ha arrojado una sombra oscura sobre su educación y bienestar, el cierre de escuelas debido a la inseguridad ha resultado en la interrupción de la educación para muchos niños en áreas afectadas por el conflicto, el Informe Anual de Educación (2022) señala que más del 40% de los niños en estas regiones no asisten regularmente a la escuela, esta falta de educación no solo limita sus oportunidades futuras, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y marginación.

Los niños también enfrentan riesgos únicos en medio de la crisis, la presencia de grupos armados y la violencia constante ponen en peligro su seguridad y bienestar físico, asimismo, muchos niños se ven obligados a abandonar sus hogares y comunidades debido al desplazamiento interno, lo que les expone a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, sin la protección y el apoyo adecuados, estos niños corren el riesgo de ser reclutados por grupos armados o caer en la explotación y el trabajo infantil.

En definitiva, el impacto en grupos vulnerables como mujeres y niños en la crisis humanitaria de Colombia es profundo y multidimensional, la violencia de género y la interrupción de la educación son solo dos ejemplos de los desafíos que enfrentan, abordar estas cuestiones requiere enfoques integrales que incluyan servicios de apoyo

específicos, políticas de protección y oportunidades de empoderamiento, solo al dar voz y atención a estos grupos vulnerables, Colombia puede comenzar a tejer una red de seguridad que proteja a las generaciones futuras y empodere a las mujeres en medio de la adversidad.

Capítulo 5.

RESPUESTAS GUBERNAMENTALES Y DESAFIOS.

La crisis humanitaria en Colombia ha impulsado una serie de respuestas gubernamentales destinadas a abordar las complejas ramificaciones de un conflicto arraigado en la historia del país, sin embargo, estas respuestas han estado plagadas de desafíos y obstáculos que han dificultado una resolución efectiva y sostenible de la crisis.

El gobierno colombiano ha tomado medidas para abordar el desplazamiento forzado y mitigar los efectos de la crisis en la población, algunas de estas medidas incluyen la reintegración de excombatientes, el establecimiento de zonas de desarrollo rural y la promoción de la justicia transicional, el acuerdo de paz con las FARC en 2016 fue un hito histórico en los esfuerzos por resolver el conflicto y ofrece la promesa de un futuro más pacífico.

Sin embargo, estos esfuerzos han enfrentado desafíos considerables, la implementación del acuerdo de paz ha sido irregular, con retrasos y obstáculos que han socavado la confianza de la población en el proceso de paz, la falta de acceso a servicios básicos en áreas remotas ha dificultado la implementación efectiva de las políticas de desarrollo rural, dejando a muchas comunidades sin los recursos necesarios para reconstruir sus vidas.

La corrupción ha sido un obstáculo para la implementación de respuestas gubernamentales, los recursos no llegan a las comunidades afectadas, creando una brecha entre las intenciones y la realidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas ha erosionado la confianza en las instituciones y ha socavado la efectividad de las políticas, la corrupción ha impedido una respuesta efectiva a la crisis.

La respuesta gubernamental a la crisis humanitaria en Colombia ha enfrentado desafíos significativos, como la presencia de otros grupos armados y la persistente violencia en algunas áreas del país, pese a los esfuerzos por desarmar y reintegrar a las FARC, otros grupos armados han llenado el vacío dejado por su retirada, manteniendo un clima de inseguridad en varias regiones, sumado a esto, la falta de acceso a la justicia y la impunidad han sido desafíos importantes.

Superar estos desafíos requerirá un enfoque integral que aborde no solo la violencia armada, sino también las raíces subyacentes de la crisis, como la pobreza y la desigualdad.

Capítulo 6.

ROL DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ONG.

En el complejo entramado de la crisis humanitaria en Colombia, las organizaciones internacionales y las ONG son actores fundamentales en la mitigación de los impactos del conflicto en Colombia y en la búsqueda de soluciones sostenibles para las comunidades afectadas, su papel abarca desde la provisión de asistencia básica hasta la defensa de los derechos humanos, llenando vacíos y extendiendo una mano solidaria a aquellos que han sido marginados y afectados por la violencia, en resumen, estas organizaciones están trabajando para mejorar la situación humanitaria en Colombia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha sido fundamental en la respuesta humanitaria en Colombia, proporcionando refugio, asistencia y protección a miles de desplazados internos y refugiados colombianos en países vecinos, su presencia en zonas remotas y de difícil acceso ha asegurado que las comunidades afectadas tengan acceso a recursos vitales como alimentos, agua y atención médica.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es otro ejemplo destacado de una organización que ha desplegado su experiencia y recursos para abordar las necesidades médicas en medio de la crisis, esta organización ha desplegado su experiencia y recursos para abordar las necesidades médicas en medio de la crisis en Colombia, han establecido clínicas y centros médicos en áreas afectadas por la violencia armada, proporcionando atención médica esencial a quienes de otra manera tendrían un acceso limitado o nulo a servicios de salud, su presencia ha sido crucial para salvar vidas y mitigar el impacto de la crisis en la salud de las comunidades afectadas

Las ONG colombianas han sido fundamentales en la respuesta humanitaria, organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Paz y Reconciliación han trabajado para documentar abusos de derechos humanos, brindar apoyo legal a las víctimas y abogar por la justicia, su trabajo arroja luz sobre las violaciones cometidas durante el conflicto y empodera a las comunidades para exigir sus derechos y participar en la construcción de un futuro más justo.

Las organizaciones internacionales y las ONG juegan un papel esencial en la crisis humanitaria de Colombia, proporcionando apoyo invaluable a las comunidades afectadas en áreas remotas y peligrosas, pero enfrentan desafíos como la falta de acceso, la seguridad del personal, la coordinación con otras entidades y la dependencia del financiamiento externo, es importante abordar estos desafíos para garantizar su capacidad de acción continua y buscar soluciones sostenibles y justas para las víctimas del conflicto.

Conclusiones.

A lo largo de este análisis detallado sobre la crisis humanitaria en Colombia, hemos descubierto las múltiples capas interconectadas de su complejidad, desde su contexto histórico y político hasta los impactos demográficos, los índices de pobreza y desigualdad, así como el papel fundamental de las organizaciones internacionales y las ONG, al reflexionar sobre esta problemática desde nuestra perspectiva como estudiantes de derecho en el cuarto semestre, se hace evidente la urgencia y la necesidad de abordar esta crisis con enfoques multidisciplinarios y soluciones integralmente planificadas.

Desde nuestra posición como estudiantes universitarios, la crisis humanitaria en Colombia no es un tema abstracto o distante, es un llamado a la empatía, la acción y la responsabilidad, la historia de Colombia, marcada por luchas y adversidades, es una narrativa que no puede ser ignorada, como estudiantes de derecho, tenemos el deber de mirar más allá de las teorías y conceptos legales, y enfrentar la realidad tangible que confronta a millones de personas en nuestro país, la búsqueda de la justicia y la equidad se convierte en un imperativo moral, y nuestras habilidades legales son herramientas poderosas para encaminar acciones concretas hacia una transformación positiva.

El análisis de las respuestas gubernamentales, mientras revela avances significativos, también expone desafíos que deben abordarse de manera decisiva, la

implementación irregular de políticas y la persistente corrupción son obstáculos que amenazan con socavar los esfuerzos de resolución del conflicto.

La presencia crucial de organizaciones internacionales y ONG resalta la necesidad de colaboración y enfoques multidisciplinarios en la respuesta a la crisis, la labor incansable de estas entidades resalta la importancia de la solidaridad global y el compromiso de construir un futuro mejor, como futuros abogados, podemos contribuir a esta causa a través de la defensa de los derechos humanos, la representación legal de las víctimas y la promoción de políticas públicas que aborden las raíces profundas de la crisis.

En última instancia, la crisis humanitaria en Colombia no es simplemente un tema para estudiar, sino un llamado a la acción y un recordatorio constante de nuestra capacidad para influir positivamente en el mundo que nos rodea, a medida que avanzamos en nuestra educación legal, debemos recordar que nuestras habilidades no son solo para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de los menos privilegiados y los afectados por la crisis, nuestra voz como futuros abogados puede ser un faro de esperanza en medio de la adversidad, un recordatorio de que el cambio es posible y que cada uno de nosotros puede contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos.

«Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás.»

Dalai Lama.

Bibliografía.

1. Naciones Unidas. Derechos Humanos (2010). Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación. Recuperado de:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf

2. Rangel, O. (2018, 3 de septiembre). Datos duros: Crisis humanitaria de Colombia lidera cifras de violencia y migración en el continente. *El Ciudadano*. Recuperado de:

<https://www.elciudadano.cl/latino-america/datos-duros-crisis-humanitaria-de-colombia-lidera-cifras-de-violencia-y-migracion-en-el-continente/09/03/#ixzz5bGxW7ffx>

3. Cámara de Comercio de Bogotá. (2021). *Principales resultados del Índice de Pobreza Multidimensional y de la Encuesta de Calidad de Vida 2020*. Recuperado de:

<https://www.ccb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico/Noticias/Principales-resultados-del-Indice-de-Pobreza-Multidimensional-y-de-la-Encuesta-de-Calidad-de-Vida-2020>

4. Sanabria Gómez, S. A., Guío Guerrero, F., & Sánchez Cubides, P. A. (2023). Los derechos de los pobres en Colombia: *Postura de la Corte Constitucional*. *JURÍDICAS CUC*, 19(1), 125–162.

<https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.05>

5. Uribe-Gómez, M. y Londoño, A.-J. (2023). Desigualdad (es) y pobreza, problemas persistentes en Colombia: reflexiones para una agenda urgente. *Forum. Revista Departamento de Ciencia Política*, (23), 171–189.

<https://doi.org/10.15446/frdcp.n23.107138>

6. Comité Internacional de la Cruz Roja. (2022, 27 de julio). Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia. Recuperado de:

<https://www.icrc.org/es/document/actualizacion-sobre-la-situacion-humanitaria-en-colombia-2022>

7. Ariza-Sosa , G. R. ., Agudelo-Galeano , J. J. ., Saldarriaga-Quintero , L. A. ., Ortega-Mosquera , M. C. ., & Saldarriaga-Grisales , D. C. . (2021). Crisis humanitaria de emergencia en Colombia por violencia contra las mujeres durante la pandemia de COVID-19. *Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas*, 51(134), 125–150.

<https://doi.org/10.18566/rfdcp.v51n134.a06>

8. Gómez, M. (2016). *La protección de los derechos de las minorías étnicas en Colombia: un análisis desde la jurisprudencia constitucional* (Tesis de pregrado).

Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de:

<https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/2339/161.pdf>

9. Gómez, M. (2009). *La construcción social del concepto de pobreza. Un análisis histórico y conceptual*. *Revista de Trabajo Social*, (81), 13-24. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/876/87617269013.pdf>